

**ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ОСНОВЕ ГРАФОВОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
DIAGNOSIS OF WINTER WHEAT DISEASES
BASED ON A GRAPH NEURAL NETWORK**

А.А. Ореховская¹, Д.Н. Клёсов²
A.A. Orekhovskaya¹, D.N. Klyosov²

¹ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгород

²МИРЭА – Российский технологический университет, Москва

¹Belgorod State Agricultural University, Belgorod

E-mail: i@aorehovskaja.ru

²MIREA – Russian University of Technology, Moscow

Аннотация. В работе предложен метод автоматизированной диагностики заболеваний озимой пшеницы по цифровым изображениям, основанный на интеграции сверточной нейронной сети и графовой нейронной сети. Разработана формализованная модель признаков поражения растения в виде графовой структуры, учитывающей анатомические зоны и типы симптомов. Проведён эксперимент на датасете из 1000 изображений. Предложенный подход обеспечивает интерпретируемую и устойчивую классификацию фитопатологических состояний.

Abstract. The paper proposes a method for automated diagnosis of winter wheat diseases using digital images based on the integration of a convolutional neural network and a graph neural network. A formalized model of plant lesion signs has been developed in the form of a graph structure that takes into account anatomical zones and types of symptoms. An experiment was conducted on a dataset of 1000 images. The proposed approach provides an interpretable and stable classification of phytopathological conditions.

Ключевые слова: озимая пшеница, бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, компьютерное зрение, графовая нейронная сеть.

Keywords: winter wheat, brown rust, yellow rust, septoria, powdery mildew, computer vision, graph neural network.

ВВЕДЕНИЕ

Фитопатологические заболевания озимой пшеницы остаются одним из ключевых факторов снижения урожайности и качества зерна. Бурая ржавчина, септориоз и мучнистая роса приводят к поражению листовой поверхности, нарушению фотосинтетической активности и ускоренному старению растений. Своевременная диагностика и мониторинг фитосанитарного состояния посевов являются важнейшими задачами точного земледелия.

В последние годы активно развиваются методы автоматизированной диагностики заболеваний растений на основе компьютерного зрения и глубокого обучения. Показано, что сверточные нейронные сети (CNN) обеспечивают высокую точность классификации болезней по изображениям листьев [1]. Различные архитектуры глубоких сетей, включая VGG, ResNet и EfficientNet, демонстрируют эффективность при распознавании симптомов поражения сельскохозяйственных культур [2, 3].

Несмотря на достигнутые успехи, большинство существующих решений рассматривают задачу диагностики как стандартную проблему классификации изображений, не учитывая структурные взаимосвязи между анатомическими зонами растения и типами симптомов. Между тем распространение фитопатологических поражений носит пространственно-структурированный характер, что требует более формализованного подхода к моделированию состояния растения.

Одним из перспективных направлений является использование графовых нейронных сетей (GNN), позволяющих учитывать топологические зависимости между элементами модели [4]. Применение GNN в задачах аграрной диагностики позволяет интегрировать визуальные признаки с биологически обусловленной структурой распространения заболеваний.

В настоящей работе предложен гибридный метод диагностики заболеваний озимой пшеницы, объединяющий CNN для извлечения визуальных признаков и GNN для моделирования структурных зависимостей между зонами растения и типами симптомов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В исследовании использован открытый датасет изображений заболеваний пшеницы, размещенный в базе biostudies (European Bioinformatics Institute) [1]. Датасет содержит изображения листьев озимой пшеницы с признаками поражения септориозом, бурой и желтой ржавчинами, мучнистой росой, а также изображения здоровых растений.

Из общего массива данных была сформирована выборка из 999 изображений, распределенных по пяти классам:

1. Healthy – 122 изображения,
2. Brownrust – 128 изображений,
3. Yellowrust – 239 изображений,
4. Mildew – 161 изображение,
5. Septoria – 349 изображений.

Съемка выполнена в полевых условиях при естественном освещении. Изображения приведены к размеру 224×224 пикселей и нормализованы.

Для извлечения признаков применена модель EfficientNet-B3. Далее признаки передавались в графовую нейронную сеть, моделирующую взаимосвязи между зонами растения и симптомами.

Состояние растения описывалось графом

$$G = (V, E),$$

где V – узлы типа (степень поражения зоны) и $D_{z,s} D_{z,s}$ (симптом в зоне), E – связи распространения инфекции.

Обновление узлов в GNN выполнялось по формуле

$$H^{(k+1)} = \sigma(D^{-1/2} \tilde{A} D^{-1/2} H^{(k)} W^{(k)}),$$

где A – матрица смежности, D – матрица степеней узлов, σ – нелинейная функция активации.

Гибридная архитектура для анализа изображений и диагностики заболеваний озимой пшеницы представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Архитектура гибридной модели CNN–GNN

Для извлечения визуальных признаков использована модель EfficientNet-B3, предварительно обученная на наборе ImageNet. Далее признаки проецируются на граф узлов состояния растения и обрабатываются графовой нейронной сетью.

Состояние растения описывалось графом:

$$G = (V, E), G = (V, E), \tag{1}$$

где V – узлы типа (степень поражения зоны) и $D_{z,s} D_{z,s}$ (симптом в зоне), E – связи распространения инфекции.

Обновление узлов выполняется по формуле:

$$\begin{aligned} H^{(k+1)} &= \sigma(D^{-1/2} \tilde{A} D^{-1/2} H^{(k)} W^{(k)}), \\ H^{(k+1)} &= \sigma(D^{-1/2} \tilde{A} D^{-1/2} H^{(k)} W^{(k)}), \end{aligned} \quad (2)$$

где A – матрица смежности, D – матрица степеней узлов, σ – нелинейная функция активации.

Такой подход обеспечивает распространение информации между связанными зонами растения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках исследования была реализована трёхуровневая модель диагностики, включающая извлечение визуальных признаков, формирование графовой структуры состояния растения и распространение признаков по топологии графа.

Для оценки влияния структурной компоненты были рассмотрены три варианта:

1. Базовая CNN (EfficientNet-B3),
2. CNN + графовая регуляризация,
3. CNN + GNN.

Результаты кросс-валидации приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты 5-кратной кросс-валидации

Метрика	CNN	CNN+Reg	CNN+GNN
Accuracy	0,921	0.934	0,947
Precision	0,918	0.931	0,945
Recall	0,915	0.929	0,943
Macro-F1	0,917	0.930	0,944
ROC-AUC	0,962	0.971	0,981

Полученные результаты демонстрируют прирост качества классификации при использовании графовой нейронной сети. Улучшение связано с учётом структурных зависимостей между симптомами и анатомическими зонами растения. Дополнительно наблюдается снижение количества ложных срабатываний при визуально сходных патологиях (например, септориоз и мучнистая роса на ранних стадиях).

Использование GNN повышает интерпретируемость модели, так как позволяет анализировать вероятности узлов графа, отражающих локализацию и тяжесть поражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен метод диагностики заболеваний озимой пшеницы на

основе гибридной архитектуры CNN–GNN. Разработана формализованная графовая модель фитопатологического состояния растения. Проведённые эксперименты показали, что интеграция графовой нейронной сети позволяет повысить точность классификации и устойчивость модели к вариативности условий съёмки.

Разработанный подход может быть использован в системах точного земледелия и автоматизированного мониторинга посевов.

ЛИТЕРАТУРА

1. BioStudies database. Wheat disease image dataset (Study S-BIAD682). European Bioinformatics Institute. URL: <https://www.ebi.ac.uk/biostudies/BioImages/studies/S-BIAD682> (дата обращения: 20.02.2026).
2. Ferentinos K.P. Deep learning models for plant disease detection and diagnosis // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2018. Vol. 145. P. 311–318.
3. Too E.C., Yujian L., Njuki S., Yingchun L. A comparative study of fine-tuning deep learning models for plant disease identification // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2019. Vol. 161. P. 272–279.
4. Ореховская, А. А. Диагностика болезней озимой пшеницы методами компьютерного зрения / А. А. Ореховская, О. Ю. Артемова // *Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК : Материалы национальной научно-практической студенческой конференции, Майский, 02 октября 2025 года.* – Майский: ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2025. – С. 221-222. – EDN КХНУРС.
5. Рамазанова, В. О. Перспективы применения компьютерного зрения в сельском хозяйстве и анализ подсчета объектов в растениеводстве / В. О. Рамазанова, А. В. Чернышов // *Интеллектуальные системы в аграрном и строительном комплексе : Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Орел, 03–04 декабря 2024 года.* – Орел: Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина, 2024. – С. 221-227.